

XALQARO STANDARTLARNI MOSLASHTIRISH ASOSIDA BUDJET HISOBI VA HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA TADBIRLARI.

Xudayberdiyeva Nilufar Mengqobilovna

Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti
Magistratura bo'limi "Buxgalteriya hisobi" yo'nalishi 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida budjet hisobi va hisoboti tizimini rivojlantirishning zarurligi, Davlat sektorida hisob va hisobot tizimini rivojlantirish bo'yicha xorij tajribasi, budjet hisobi va hisoboti tizimini takomillashtirishda xalqaro standartlar talablaridan foydalanish, mamlakatimizda xalqaro standartlarni moslashtirish asosida budjet hisobi va hisoboti tizimini takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlari bo'yicha iqtisodiy asoslangan xulosa va takliflar berilgan.

Kalit sozlar: *Budjet, budjet tashkiloti, Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (BHXS), davlat sektori, Moliya yili, passiv schot, aktiv schot, moliyaviy natijalar, shartnoma*

ABSTRACT

This article discusses the need to develop the system of budget accounting and reporting in the Republic of Uzbekistan, foreign experience in developing the system of accounting in the public sector, the use of international standards in improving the system of budget accounting and reporting, improving the system of budget accounting and reporting in our country economic conclusions and recommendations on the ongoing reforms

Keywords: *Budget, budget organization, International Accounting Standards (IFRS), public sector, Fiscal year, liability account, asset account, financial results, contract*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается необходимость развития системы бюджетного учета и отчетности в Республике Узбекистан, зарубежный опыт развития системы бухгалтерского учета в государственном секторе, использование международных стандартов в совершенствовании системы бюджетного учета и отчетности, совершенствование система бюджетного учета и отчетности в нашей стране экономические выводы и рекомендации по проводимым реформам

Ключевые слова: *Бюджет, бюджетная организация, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), государственный сектор, финансовый год, счет обязательств, счет активов, финансовые результаты, договор.*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi davlat sektorida buxgalteriya hisobi va hisobotini takomillashtirish Budjet tizimida amalga oshirilayotgan islohatlarni asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi va kontseptsiya qabul qilindi. Kontseptsiyaga ko'ra Budjet hisobi standartlarini qabul qilish belgilandi.

Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarini mamlakatlarda qo'llash yanada yuqori sifatli moliyaviy hisobotlar davlat sektori faoliyati natijalarini baholashga katta imkoniyat yaratadi, axborotlarni shaffofligini oshiradi, Budjetga moliyaviy hisob va statistik hisobotlarni yuqori darajada integratsiyalashuvini ta'minlaydi, axborotlarni ishonchliligi va to'liqligini oshishi hisobiga davlat aktivlarini samarali boshqarish imkonini beradi, moliyaviy hisobotlarni boshqa mamlakatlar moliyaviy hisobotlari bilan solishtirish imkoniyati yaratiladi, xalqaro munosabatlarni globallasuvi sharoitida mamlakat majburiyatlari qandayligi va uni o'z resurslari bilan qanday boshqarayotganligi

shuningdek moliyaviy xolatni tushinish asosida chet el investitsiyalarini xajmini oshishi va donorlik mablag'larini ko'payishi imkonini beradi.

Yuqoridagilardan aytish mumkinki Davlat sektorida buxgalteriya hisobi Xalqaro Standartlari butun jahonda yanada kengroq foydalanilmoqda va tan olinmoqda. Hatto ba'zi mamlakatlar Davlat sektorida buxgalteriya hisobi Xalqaro Standartlarini o'z standartlaridek o'zgarishsiz ishlatishmoqda, ba'zilari esa mamlakat xususiyatidan kelib chiqib ba'zi o'zgarishlarni kiritmoqdalar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mamlakatimizda budjet hisobini isloh etishda Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarim qodlashni ikkinchi yondashuvi belgilandi. Bunda hisoblash usuliga bosqichma-bosqich (oraliq variantlari asosida) o'tish yo'li belgilandi.

Ushbu bosqichda davlat sektorida hisob va hisobot kassa usulida hisoblash usuli elementlaridan foydalangan xolda yuritiladi:

Moliya (g'aznachilik) organlari - kassa usulida

Budjet tashkilotlari - hisoblash usulida

Bunda:

1. Amaldagi budjet hisobini kassa usulida yuritish usulini saqlagan xolda bosqichma bosqich davlat sektori buxgalteriya hisobida islohatlarni amalga oshirish;

2. Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlaridagi hisoblash usuliga asosan budjet hisobi standartlarini qabul qilish asosida budjet tashkilotlarida moliyaviy hisob va hisobotni, shuningdek davlat aktivlari va majburiyatlari hisobi, davlat maqsadli jamg'armalari hisobini takomillashtirish nazarda tutiladi.

Budjet hisobini isloh etishning keyingi bosqichlarida Davlat budjeti daromadlari va xarajatlari hisobi, shuningdek Davlat maqsadli jamg'armalari hisobini kassa usulidagi Davlat sektori moliyaviy hisobot xalqaro standartlariga va shu asosda davlat sektori hisobi va hisoboti tizimini hisoblash usulidagi Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlariga moslash amalga oshiriladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan islohatlar budjet hisobi standartlarini qabul qilish asosida amalga oshirilishi belgilandi. Shuni qayd etish kerakki 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan "Budjet kodeksi"da budjet hisobi va hisobotini yuritish uslubiyoti budjet hisobining standartlariga muvofiq belgilanishi alohida korisatib o'tilgan.

Bugungi kunda Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari asosida buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini takomillashtirish kontseptsiyasiga muvofiq budjet hisobining standartlari loyihalari ishlab chiqilmoqda hamda tegishli soha mutaxassislari ishtirokida muxokamalardan o'tkazilmoqda.

Xozirgi kunda Budjet hisobi standartlarini qabul qilinishi:

- Buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha milliy qonunchilik talablarini e'tiborga olish;

- Ortiqcha xarajatlarsiz buxgalteriya va moliya xodimlari rini tayyorlash, o'qitishni tashkil etish;

- Amaldagi avtomatlashtirilgan buxgalteriya dasturini (UzASBO) ba'zi kichik o'zgartish va qo'shimchalar bilan foydalanish;

- Yangi o'zgarishlar jarayonini tashkil etishni osonlashtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizda xalqaro standartlar asosida budjet

hisobini isloh etishning maqsadi: birinchidan hisob yuritishni uslubiy jihatlarini xalqaro amaliyotda umumqabul qilingan nomalarga moslashish asosida mamlakat reytingini yanada oshirish; ikkinchidan davlat moliyasini boshqarishda hisobotlarni axborot qamrovi va shaffofligini oshirish; uchinchidan moliyaviy va statistik hisobotlarni integratsiyalashuvini ta'minlash; to'rtinchidan xalqaro munosabatlarni globallasuvi sharoitida chet el investitsiyalari hamda donorlik mablag'lari xajmini ko'paytirishdan iborat.

Xalqaro amaliyotda Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarini qo'llash ikki yondashuvda amalga oshirilmoqda ya'ni;

- Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartini to'g'ridan to'g'ri qabul qilish bunda xalqaro standartlardan o'zgarishsiz foydalanish;

- Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari asosida milliy hisob va hisobot tizimini shakllantirish.

Shveysariya tajribasi

Shveysariya 20 asrning 70 yillarigacha davlat sektorida buxgalteriya hisobi «ananaviy» modelda - kassa usulida yuritilgan. Shu yildan boshlab buxgalteriya hisobini hisoblash usuliga o'tkazish bo'yicha islohatlar boshlangan.

Federatsiya darajasida buxgalteriya hisobi va hisobotini yangi kontseptsiyasini (New Accounting Model, NAM) 2002 yildan boshlandi

Shveysariyada amaldagi buxgalteriya hisobini islox etish zaruriyatiga quyidagi sabablar asos bo'lgan:

- Buxgalteriya hisobini markazlashmagan xolda yuritilishi;
- Faqat kassa usulini qodlanilishi;
- Moliyaviy hisobotlarni axborot imkoniyatlarining pastligi;
- Yagona tartibdagi moliyaviy axborotlarga bo'lgan xukumatning xamda jamiyatning talabi;

• Davlat moliyasini boshqarish tizimida yagona axborotlarga talab.

Buxgalteriya hisobini isloh etishda uslubiy ba'za sifatida Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari (IPSAS) olingan va 2004 yilda to'la foydalanish belgilangan hamda qonunchilik darajasida tan olingan.

Buxgalteriya hisobi va hisobotini yangi modelini qo'llash quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Parlament tomonidan moliyaviy boshqaruv to'g'risidagi qonunni maqullash

Federal kengash tomonidan moliyaviy boshqaruv to'g'risidagi qonunni joriy qilish bo'yicha qarorini maqullash

Buxgalteriya hisobi va hisoboti yangi modelini qo'llash bo'yicha qaror qabul qilish

Buxgalteriya hisobi va hisoboti yangi modelini asosida shakllantirilgan birinchi budjetni maqullash

Buxgalteriya hisobi va hisoboti yangi modelini asosida shakllantirilgan birinchi buxgalteriya hisobotini maqullash

2010 yilda Buxgalteriya hisobi va hisoboti yangi modelini asosida birinchi konsolidatsiyalashgan hisobotni maqullash

Buxgalteriya hisobi va hisobotini yangi modelini qo'llashni amalga oshirish uchun shveysariyada mutaxassislarni qayta tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi va Bernda IPSAS instituti tashkil qilindi. Bu institutning funksiyasi davlat sektorida moliyaviy

hisobotlarni tuzish bo'yicha mutaxassislar o'rtasida axborot va tajriba almashishni tashkil etishdan iborat

Buyuk britaniya tajribasi

Buxgalteriya standartlari bo'yicha Britaniya kengashi 80 yillarda tashkil etilgan (ASB). Bu kengashning asosiy vazifasi standartlarni ishlab chiqish hamda qo'llash bo'yicha tavsiyalarni berishdan iborat.

Milliy hisob tizimini shakllanishi mamlakatning iqtisodiy xolati, biznesning milliy va ananaviy xususiyatlari, soliq qonunchiligi, boshqa mamlakatlar hamda buxgalteriya tizimi bilan aloqalar ta'sirida amalga oshirildi.

1995 yildan budjetlashtirish va moliyaviy hisobotlarni tuzish IPSAS standartlari asosida hisoblash usulida amalga oshirish bo'yicha qaror qabul qilindi. Ushbu bosqich bosqichma-bosqich amalga oshirilib 2007 yil 31 martdan (moliya yili oxiri) konsolidatsilashgan moliyaviy hisobotlarni tuzish belgilandi.

Frantsiya tajribasi

Buxgalteriya hisobini isloh etish 2001 yildan boshlandi va bu Budget to'g'risidagi qonunda belgilandi. Unga ko'ra 2005 yil 1 yanvardan davlat hisobotlarini tuzishda ananaviy usul modifikatsilashgan kassa usulini saqlagan xolda hisoblash usuliga o'tish belgilandi.

Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari (International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)) - davlat sektoridagi tashkilotlarda (davlat ishtirokidagi tijorat korxonalaridan tashqari) yuqori sifatda jaxon standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish bo'yicha xalqaro miqyosda umumqabul qilingan qoidalardir. Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari butun jahonda moliyaviy hisobot standartlarining yaqinlashishida, kelishuvida va yanada yaxshilanishida muhim rol o'ynadi.

Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:

4. Mamlakatlarda hisob va hisobotga qo'yiladigan milliy talablar uchun asos bo'lib xizmat qilish:

5. Hisob va hisobotga nisbatan o'z talablarini ishlab chiqayotgan alohida mamlakatlar uchun xalqaro etalon sifatida ishlatilishi;

6. Hisobni yuritishda to'la foydalanish uchun qabul qilish (standartlardan o'zgartirishlarsiz foydalanish).

Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarini mamlakatlarda qo'llash yanada yuqori sifatli moliyaviy hisobotlarni tuzishga shuningdek davlat sektori faoliyati natijalarini baholashga katta imkoniyat yaratadi, axborotlarni shaffofligini oshiradi, budjetga moliyaviy hisob va statistik hisobotlarni yuqori darajada integratsiyalashuvini ta'minlaydi, axborotlarni ishonchliligi va to'liqligini oshishi hisobiga davlat aktivlarini samarali boshqarish imkonini beradi, moliyaviy hisobotlarni boshqa mamlakatlar moliyaviy hisobotlari bilan solishtirish imkoniyati yaratiladi, xalqaro munosabatlarni globallasuvi sharoitida mamlakat majburiyatlari qandayligi va uni o'z resurslari bilan qanday boshqarayotganligi shuningdek moliyaviy xolatni tushinish asosida chet el investitsiyalarini xajmini oshishi va donorlik mablag'larini ko'payishi imkonini beradi hamda davlat sektorida moliyaviy intizom darajasini oshiradi.

Mamlakatimizda budget hisobini isloh etishda Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarim qo'llashni ikkinchi yondashuvi belgilandi. Bunda hisoblash usuliga bosqichma-bosqich (oraliq variantlari asosida) o'tish yo'li belgilandi.

Ushbu bosqichda davlat sektorida hisob va hisobot kassa usulida hisoblash usuli elementlaridan foydalangan xolda yuritiladi:

Moliya (g'aznachilik) organlari - kassa usulida

Budget tashkilotlari - hisoblash usulida

Bunda:

1. Amaldagi budget hisobini kassa usulida yuritish usulini saqlagan xolda bosqichma bosqich davlat sektori buxgalteriya hisobida islohatlarni amalga oshirish;

2. Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlaridagi hisoblash usuliga asosan budget hisobi standartlarini qabul qilish asosida budget tashkilotlarida moliyaviy hisob va hisobotni, shuningdek davlat aktivlari va majburiyatlari hisobi, davlat maqsadli jamg'armalari hisobini takomillashtirish nazarda tutiladi.

Budget hisobini isloh etishning keyingi bosqichlarida Davlat budjeti daromadlari va xarajatlari hisobi, shuningdek Davlat maqsadli jamg'armalari hisobini kassa usulidagi Davlat sektori moliyaviy hisobot xalqaro standartlariga va shu asosda davlat sektori hisobi va hisoboti tizimini hisoblash usulidagi Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlariga moslash amalga oshiriladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan islohatlar budget hisobi standartlarini qabul qilish asosida amalga oshirilishi belgilandi. Shuni qayd etish kerakki 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan "Budget kodeksi"da budget hisobi va hisobotini yuritish uslubiyoti budget hisobining standartlariga muvofiq belgilanishi alohida ko'rsatib o'tilgan.

Bugungi kunda Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari asosida buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini takomillashtirish kontseptsiyasiga muvofiq budget hisobining standartlari loyihalari ishlab chiqilmoqda hamda tegishli soha mutaxassislari ishtirokida muxokamalardan o'tkazilmoqda.

Xozirgi kunda Budget hisobi standartlarini qabul qilinishi:

- Buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha milliy qonunchilik talablarini e'tiborga olish;

- Ortiqcha xarajatlarsiz buxgalteriya va moliya xodimlarini tayyorlash, o'qitishni tashkil etish;

- Amaldagi avtomatlashtirilgan buxgalteriya dasturini (UzASBO) ba'zi kichik o'zgartish va qo'shimchalar bilan foydalanish;

- Yangi o'zgarishlar jarayomm tashkil etishni osonlashtirish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda mamlakatimizda xalqaro standartlar asosida budget hisobini isloh etishning maqsadi: birinchidan hisob yuritishni uslubiy jihatlarini xalqaro amaliyotda umumqabul qilingan nomalarga moslashish asosida mamlakat reytingini yanada oshirish; ikkinchidan davlat moliyasini boshqarishda hisobotlarni axborot qamrovi va shaffofligini oshirish; uchinchidan moliyaviy va statistik hisobotlarni integratsiyalashuvini ta'minlash; to'rtinchidan xalqaro munosabatlarni globallasuvi sharoitida chet el investitsiyalari hamda donorlik mablag'lari xajmini ko'paytirishdan iborat.

REFERENCES

1 O`zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksi. O`zbekiston Respublikasi qonuni. O`RQ-360-son. 26.12.2013. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2013 y. №52-I-son.//www.lex.uz

2. “Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari”. Tarjima. A. Rizaqulov, B.Xasanov, A.Usanov, Z.Mamatov. T.: - 2004.

3. Karimova Z.X., Djamalov X.N., Islamkulov A.X. “Byudjet tizimi”. O`quv qo`llanma. T.: “VORIS NASHRIYOT”., 2012 y.

4. Mehmonov S. “Byudjet hisobi”. O`quv qo`llanma. –T.: “Fan va texnologiya”. 2012. 352 b.